

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120145>

ALGORITMLAR VA HISOBLASH MASALALARIDA BINOM KOEFFITSIYENTLARINING O‘RNI

Xayrullayev D.B., Murtozayeva A.B., Rizayev R.K.

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada binom koeffitsiyentlarining algoritmlar va hisoblash masalalaridagi o‘rni tahlil etilgan. Unda binom koeffitsiyentlarining kombinatorik hisoblashlar, diskret strukturalar va optimallashtirish masalalaridagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, binom koeffitsiyentlarini samarali hisoblash usullari — Pascal uchburchagi, rekursiv formulalar va dinamik dasturlash yondashuvlari ko‘rib chiqilib, ularning hisoblash murakkabligini kamaytirishdagi roli asoslab berilgan. Katta o‘lchamli masalalarda an‘anaviy faktorial formulalarga nisbatan ushbu usullarning ustunligi ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada binom koeffitsiyentlarining algoritmlar nazariyasida, xususan rekursiv jarayonlarni tahlil qilish, kombinatorik obyektlar sonini aniqlash hamda modulli arifmetika bilan bog‘liq hisoblashlarda qo‘llanishi ham muhokama qilingan. Ushbu ish binom koeffitsiyentlarining zamonaviy hisoblash matematikasi va algoritmlar ishlab chiqishdagi muhim o‘rnini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Nyuton Binomi, binom koeffitsiyentlari, algoritmlash, o‘rinlashtirish, o‘rin almashtirish, guruhlash.

Binom koeffitsiyentlar nafaqat nazariy kombinatorika va ehtimollar nazariyasida, balki algoritmlar va hisoblash masalalarida ham muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy hisoblash jarayonlarida ko‘plab masalalar kombinatorik tuzilishga ega bo‘lib, ularni samarali yechish uchun binom koeffitsiyentlardan foydalaniladi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma‘lumotlar bilan ishlashda va murakkab hisoblashlarni optimallashtirishda ushbu koeffitsiyentlar muhim vosita hisoblanadi.

Binom koeffitsiyentlarni hisoblashning turli usullari mavjud. Eng oddiy usul faktoriyallar yordamida hisoblash bo‘lib, bunda $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ formula qo‘llaniladi. Biroq bu usul katta n lar uchun samarali emas, chunki faktoriyal qiymatlari juda tez o‘sadi va hisoblash murakkablashadi. Shu sababli algoritmik yondashuvlarda ko‘proq samarali usullar qo‘llaniladi. Shunday usullardan biri Pascal uchburchagi asosida

hisoblashdir. Ushbu usulda har bir binom koeffitsiyent oldingi qiymatlar orqali aniqlanadi, ya'ni $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$. Bu yondashuv rekursiv hisoblashni tashkil etadi va kompyuter dasturlarida keng qo'llaniladi. Ushbu usulning afzalligi shundaki, u ortiqcha hisoblashlarni kamaytiradi va natijani tezroq olish imkonini beradi. Algoritmalar sohasida binom koeffitsiyentlar ko'pincha dinamik dasturlash usuli bilan hisoblanadi. Dinamik dasturlashda masala kichik qismlarga ajratilib, ularning natijalari saqlab boriladi. Natijada bir xil hisoblashlar qayta-qayta bajarilmaydi. Bu usul ayniqsa katta o'lchamli masalalarda samarali hisoblanadi va vaqt murakkabligini sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, binom koeffitsiyentlar kombinatorik optimallashtirish masalalarida ham qo'llaniladi. Masalan, turli variantlarni tanlash, yo'llar sonini aniqlash yoki graf nazariyasidagi ayrim masalalarni yechishda binom formulalar ishlatiladi. Shuningdek, ular dasturlashda rekursiv va iterativ algoritmlarni tuzishda muhim rol o'ynaydi.

Hisoblash masalalarida binom koeffitsiyentlar modulli arifmetika bilan birgalikda ham qo'llaniladi. Bu ayniqsa katta sonlar bilan ishlashda muhimdir. Masalan, dasturlash musobaqalarida C_n^k ni ma'lum modul bo'yicha hisoblash talab etiladi. Bunday hollarda oldindan faktoriyallarni hisoblab qo'yish va ularni modul bo'yicha saqlash orqali tezkor natijaga erishiladi. Binom koeffitsiyentlarning yana bir qo'llanilishi algoritmik tahlilda uchraydi. Masalan, ba'zi algoritmlarning ishlash tezligini baholashda kombinatorik ifodalar paydo bo'ladi. Bu esa algoritmnining murakkabligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Binom koeffitsiyentlar algoritmlar va hisoblash masalalarida keng qo'llaniladigan muhim matematik vosita hisoblanadi. Ular yordamida murakkab hisoblashlar soddalashtiriladi, samarali algoritmlar yaratiladi va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash osonlashadi. Shu sababli binom koeffitsiyentlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Endi biz ba'zi masalalarning yechilishi va qo'llanilishini ko'rib chiqamiz.

1-masala. 32 kishi 8, 10, 5, 3 va 6 kishilik guruhlariga bo'linadi. Nechta usul mavjud?

Yechish: Bu taqsimlash masalasi. Usullar soni:

$$\frac{32!}{8! \cdot 10! \cdot 5! \cdot 3! \cdot 6!}$$

2-masala. 25 talabadan 6 tasini tanlash kerak, lekin 3 ta aniq talaba birga tanlanmasin.

Yechish: Umumiy tanlashlar: C_{25}^6 . 3 ta maxsus talaba birga tanlansa: C_{22}^3 .

Natija:

$$C_{25}^6 - C_{22}^3 = 177100 - 1540 = 175560$$

3-masala. Server tizimida 18 ta modul mavjud bo‘lib, ulardan 5 tasi maxsus hisoblanadi. Tizim ishlashi uchun aynan 7 ta modul tanlanadi va ular orasida kamida 2 tasi maxsus bo‘lishi kerak. Shunday tanlashlar nechta usulda amalga oshiriladi?

Yechish. Masala holatlar bo‘yicha yechiladi, chunki kamida 2 ta maxsus modul bo‘lishi kerak:

- 2 ta maxsus, 5 ta oddiy: $C_5^2 \cdot C_{13}^5$
- 3 ta maxsus, 4 ta oddiy: $C_5^3 \cdot C_{13}^4$
- 4 ta maxsus, 3 ta oddiy: $C_5^4 \cdot C_{13}^3$
- 5 ta maxsus, 2 ta oddiy: $C_5^5 \cdot C_{13}^2$

Hisoblaymiz:

$$10 \cdot 1287 + 10 \cdot 715 + 5 \cdot 286 + 78 = 21528$$

4-masala. Quyidagi yig‘indini hisoblang. $C_n^0 + 2C_n^1 + 3C_n^2 + \dots + (n+1)C_n^n$

Yechish: Berilgan yig‘indida har bir had $(k+1)C_n^k$ ko‘rinishda yozilgan. Shuning uchun yig‘indini ikki qismga ajratamiz:

$$\sum_{k=0}^n (k+1) C_n^k = \sum_{k=0}^n C_n^k + \sum_{k=0}^n k C_n^k$$

Birinchi yig‘indi — barcha kombinatsiyalar yig‘indisi: $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$

Ikkinchi yig‘indi uchun ma’lum formula mavjud: $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n \cdot 2^{n-1}$

Endi ikkisini qo‘shamiz: $2^n + n \cdot 2^{n-1}$

Umumiy ko‘paytuvchini chiqaramiz: $2^{n-1}(2+n)$

5-masala. Quyidagi yig‘indini hisoblang. $C_n^2 + 2C_n^3 + 3C_n^4 + \dots + (n-1)C_n^n$

Yechish: Bu yig‘indida har bir had $(k-1)C_n^k$ ko‘rinishda ($k=2$ dan boshlab). Shuning uchun yozamiz:

$$\sum_{k=2}^n (k-1) C_n^k = \sum_{k=2}^n k C_n^k - \sum_{k=2}^n C_n^k$$

Endi har bir yig‘indini alohida hisoblaymiz.

Birinchi yig‘indi: $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n \cdot 2^{n-1}$

Bu yerda $k=0$ va $k=1$ hadlar yig‘indiga ta’sir qilmaydi (0 va $C_n^1 = n$), shuning uchun natija o‘zgarmaydi. Ikkinchi yig‘indi:

$$\sum_{k=2}^n C_n^k = 2^n - (C_n^0 + C_n^1) = 2^n - (1+n)$$

Endi natijani yozamiz:

$$n2^{n-1} - (2^n - n - 1) = n2^{n-1} - 2^n + n + 1 = 2^{n-1}(n-2) + n + 1$$

6-masala. Quyidagi yig‘indini hisoblang. $C_n^0 + 3C_n^1 + 5C_n^2 + \dots + (2n+1)C_n^n$

Yechish: Bu yerda hadlar $(2k + 1)C_n^k$ ko‘rinishda. Yig‘indini quyidagicha ajratamiz:

$$\sum_{k=0}^n (2k + 1) C_n^k = 2 \sum_{k=0}^n k C_n^k + \sum_{k=0}^n C_n^k$$

Endi formulalarni qo‘llaymiz: $\sum C_n^k = 2^n$, $\sum k C_n^k = n \cdot 2^{n-1}$

O‘rniga qo‘yamiz:

$$2(n2^{n-1}) + 2^n = n2^n + 2^n = (n + 1)2^n$$

Xulosa

Mazkur maqolada binom koeffitsiyentlari $\binom{n}{k}$ ning algoritmlar va hisoblash masalalaridagi o‘rni kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, binom koeffitsiyentlari kombinatorik hisoblashlarning asosiy elementi bo‘lib, ular ko‘plab algoritmik jarayonlarda, xususan, kombinatsiyalarni hisoblash, optimallashtirish masalalari va diskret strukturalarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Binom koeffitsiyentlarini samarali hisoblash uchun Pascal uchburchagi, rekursiv formulalar va dinamik dasturlash usullaridan foydalanish hisoblash murakkabligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa, katta o‘lchamli masalalarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri faktorial formuladan foydalanish noqulay bo‘lib, rekursiv va iterativ yondashuvlar amaliy jihatdan samaraliroq ekani aniqlandi. Shuningdek, binom koeffitsiyentlari algoritmlar nazariyasida murakkablikni baholash, rekursiv algoritmlarni tahlil qilish hamda kombinatorik obyektlar sonini aniqlashda keng qo‘llaniladi. Ularning modulli arifmetika bilan birgalikda qo‘llanishi esa kriptografiya va sonlar nazariyasiga oid hisoblashlarda muhim rol o‘ynaydi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, binom koeffitsiyentlari nafaqat nazariy kombinatorika elementi, balki zamonaviy hisoblash texnologiyalarida samarali algoritmlar yaratish uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli, ularni chuqur o‘rganish va optimal hisoblash usullarini ishlab chiqish algoritmik matematikaning.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yunusova D.I., Yunusov A.S. Algebra va sonlar nazariyasi “Ilm ziyo” Toshkent 2009
2. Xojiyev J., Faynleyb A.S. Algebra va sonlar nazariyasi kursi, Toshkent 2001
3. Dixon M.R., Kurdachenko L.A., Subbotin I.Ya., Algebra and Number theory. 2010
4. Everest G., Ward T. An Introduction to Number Theory. 2006.
5. James J.T. Elementry number thory in nine chapters. 1999.
6. Kuttler K. Elementary linear algebra. 2012. – 433 p